

ZAMONAVIY HUQUQ TIZIMIDA ADVOKATURANING O‘RNI VA AHAMIYATI

**Xolmamatov Quvonchbek
Usmonov Muxriddin**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Yurisprudensiya yo‘nalishi
4-bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy huquq tizimida advokatura institutining o‘rni va ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Unda advokatura tushunchasi, uning huquqiy mohiyati hamda advokatlik faoliyatining asosiy prinsiplari yoritiladi. Shuningdek, fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilishda, adolatli sudlovni ta‘minlashda hamda huquqiy davlatni barpo etishda advokaturaning tutgan o‘rni ochib beriladi. Maqolada advokatura faoliyatini yanada takomillashtirish, advokatlar mustaqilligini kuchaytirish hamda xalqaro tajribani joriy etish bo‘yicha mualliflik taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: advokatura, advokat, advokatlik faoliyati, huquqiy himoya, adolatli sudlov, advokat mustaqilligi, advokatlik siri, protsessual tenglik, huquqiy davlat, fuqarolar huquqlari, sud-huquq islohotlari, advokatlar palatasi, yuridik yordam, himoya huquqi, qonun ustuvorligi, sud jarayoni, professional yuridik yordam, advokatura instituti, xalqaro tajriba, advokatning protsessual maqomi, himoya kafolatlari.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the role and significance of the bar (advocacy) institution in the modern legal system. It examines the concept of the bar, its legal essence, and the fundamental principles of legal practice. The article also highlights the role of the bar in protecting the rights and freedoms of citizens, ensuring fair trial, and building a rule-of-law state. Furthermore, the author proposes recommendations aimed at further improving the activities of the bar, strengthening the independence of lawyers, and introducing international best practices.

Key words: bar (advocacy), lawyer, legal practice, legal protection, fair trial, independence of lawyers, attorney-client privilege, procedural equality, rule-of-law state, citizens’ rights, judicial and legal reforms, chamber of advocates, legal aid, right to defense, rule of law, court proceedings, professional legal assistance, bar institution, international experience, procedural status of a lawyer, guarantees of defense.

Аннотация: В данной статье комплексно анализируются роль и значение института адвокатуры в современной правовой системе. Раскрываются понятие адвокатуры, её правовая сущность, а также основные принципы адвокатской деятельности. Кроме того, освещается роль адвокатуры в защите прав и свобод граждан, обеспечении справедливого судебного разбирательства и построении правового государства. В завершение автором выдвигаются предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности адвокатуры, укреплению независимости адвокатов и внедрению международного опыта.

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская деятельность, правовая защита, справедливое судебное разбирательство, независимость адвоката, адвокатская тайна, процессуальное равенство, правовое государство, права граждан, судебно-правовые реформы, палата адвокатов, юридическая помощь, право на защиту, верховенство закона, судебный процесс, профессиональная юридическая помощь, институт адвокатуры, международный опыт, процессуальный статус адвоката, гарантии защиты.

Bugungi kunda advokatura instituti jamiyat hayoti oldidagi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi va sud-huquq tizimining ajralmas qismi hisoblanadi, hamda ushbu sohaning to‘g‘ri va samarali ishlashi uchun uni takomillashtirish davlat va jamiyat oldidagi eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha advokatura faoliyati fuqarolar va yuridik shaxslar uchun malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun tashkil etilgan eng asosiy institutlardan biri hisoblanadi.

Amaldagi Konstitutsiyaning XXIV bobi Advokatura faoliyati haqida bo‘lib, advokatura bu - jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun advokatura faoliyat ko‘rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi. Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanadi².

Shuningdek, “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunining 1-moddasiga binoan, advokatura — huquqiy institut bo‘lib, u advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug‘ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko‘ngilli, kasbiy birlashmalarini o‘z ichiga oladi. Advokatura O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, ajnabiy fuqarolar, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam ko‘rsatadi³.

“Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga asosan advokatlik faoliyatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. advokatning mustaqilligi, ya’ni unga qonunda belgilangan tartibda advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun ijozat berish, bu faoliyatni to‘xtatib turish va tugatish; advokatning daxlsizligi; advokatlik sirini oshkor etishni talab qilishni man etish; advokat olib borayotgan ishlarga aralashganlik yoxud advokatning daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlik; davlat tomonidan unga advokatlik faoliyati kafolatlari berilishi hamda ijtimoiy himoyalani orqali ta’minlanadi.

2. advokatning kasb etikasi qoidalariga, advokatlik siri va advokat qasamyodiga qat’iy rioya etish.

3. qonunchilikda man qilinmagan usullar va vositalarni qo‘llash.

Advokatlik kasbi o‘ta mas’uliyatli va fuqarolarning huquq va erkinliklari bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi bois, qonunchiligimizda advokat bo‘lish uchun bir qancha talablar mavjud, jumladan;

- Oliy yuridik ma’lumotga ega bo‘lishi;
- O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi bo‘lishi;
- advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda olishi kerak⁴.

Belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan, shuningdek sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarning advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi⁵.

Litsenziya Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari (bundan buyon matnda adliya organlari deb yuritiladi) tomonidan tegishli malaka komissiyalarining qarorlari asosida beriladi.

Advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxs (bundan buyon matnda talabgor deb yuritiladi) litsenziya olish uchun advokatlik tuzilmasida (advokatlik byurosida, advokatlik firmasida, advokatlar hay’atida, yuridik maslahatxonada)

³ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

⁴ “Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son.

⁵ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

kamida uch oy muddat stajirovka o‘tashi kerak hamda malaka imtihonini topshirishi shart⁶.

Davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimi sifatida, sudya, tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil yuridik mutaxassislik bo‘yicha ish stajiga ega bo‘lgan shaxs advokatlik tuzilmasida stajirovkadan o‘tmasdan malaka imtihonida ishtirok etishga haqli.

“Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko‘ra, Advokatlik faoliyatini litsenziyalash sxemasi quyidagicha⁷:

Bosqichlar	Subyektlar	Tadbirlar	Bajarish muddatlari
1-bosqich	Talabgor (O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi)	1. “Litsenziya” AT yoki YIDXPda ro‘yxatdan o‘tib, elektron shaklda ariza to‘ldiradi. 2. Litsenziya talabi va shartlariga rioya etishini tasdiqlaydi. 3. Yig‘imni to‘laydi.	1. O‘z xohishiga ko‘ra 2. Murojaat qilinganda
2-bosqich	“Litsenziya” AT, YIDXP	Arizani litsenziyalovchi organga yuboradi.	Avtomatik tarzda
3-bosqich	Litsenziyalovchi organ (Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari)	Talabgorning hujjatlarini o‘rganib chiqib, litsenziyani berish yoki litsenziya berishni rad etish haqida qaror qabul qiladi.	10 ish kuni mobaynida

⁶ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

⁷ “Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 06.08.2022-y., 09/22/432/0717-son.

4-bosqich	“Litsenziya” AT	Litsenziyani berish yoki litsenziya berishni rad etish haqida qaror qabul qilinganligi to‘g‘risidagi xabarnomani talabgorga yuboradi.	Qaror qabul qilingandan so‘ng real vaqt rejimida
5-bosqich	Talabgor	O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlarida belgilangan miqdorda davlat bojini to‘laydi.	3 oy mobaynida
6-bosqich	“Litsenziya” AT	Davlat boji to‘langanidan so‘ng talabgorga elektron shaklda QR-kod (matrik shtrixli kod) qo‘yilgan litsenziyani yuboradi.	Avtomatik tarzda

Advokat yuqorida qayd etilgan tartibda litsenziya olgandan so‘ng, qonunchilikda belgilangan advokatlik tuzilmalariga a‘zo bo‘lishi talab etiladi.

Advokatlik byurosi advokatlik faoliyatini yakka tartibda amalga oshirish uchun advokat tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik byurosining ta‘sis hujjati muassis tomonidan tasdiqlanadigan ustavidir.

Advokatlik firmasi sheriklikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik firmasining ta‘sis hujjati uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustavdir.

Advokatlar hay‘ati a‘zolikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta‘sis etilgan, notijorat tashkiloti bo‘lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlar hay‘atining ta‘sis hujjatlari uning muassislari tomonidan tasdiqlanadigan ustav hamda ular tomonidan tuziladigan ta‘sis shartnomasidir.

Yuridik maslahatxona — advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun Advokatlar palatasining hududiy boshqarmasi tomonidan tashkil etiladigan va yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan advokatlik tuzilmasi. Yuridik maslahatxona tegishli hududda yuridik yordamga bo‘lgan ehtiyojlarni qanoatlantirish uchun advokatlik tuzilmalarining soni yetarli bo‘lmagan hollarda Advokatlar palatasining hududiy boshqarmasi tomonidan tashkil etiladi⁸.

⁸ “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

Tegishli tartibda yuqorida qayd etilgan advokatlik tuzilmalari tashkil etgandan yoxud a'zo bo'lgandan so'ng advokat professional faoliyat bilan shug'ullanadi.

Xulosa qilib aytganda, advokatura instituti zamonaviy huquq tizimining ajralmas va muhim bo'g'ini hisoblanadi. U fuqarolar huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, sud jarayonlarida protsessual tenglikni ta'minlash hamda adolatli sudlovni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, advokatura faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan advokatlarning mustaqilligi, kasbiy malakasi va huquqiy kafolatlarning yetarli darajada ta'minlanganligiga bog'liq.

Shu bilan birga, amaldagi tizimda ayrim tashkiliy-huquqiy muammolar saqlanib qolayotgan bo'lib, ular advokatura institutini yanada takomillashtirishni talab etadi. Xususan, advokat mustaqilligini mustahkamlash, aholining malakali yuridik yordamdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda xalqaro ilg'or tajribalarni milliy amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, advokatura institutini izchil rivojlantirish huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning zarur shartlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari.

1.1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

1.2. "Advokatura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.02.2025-y., 03/25/1025/0116-son

1.3. "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son.

1.4. "Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06.08.2022-y., 09/22/432/0717-son.

II. Elektron ta'lim resurslari.

2.1. www.lex.uz

2.2. www.google.com